

ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ НАПОРНОМ ФИЛЬТРЕ

Г.С.Бобоева¹, М.К.Негматов², М.Б.Толипов¹

¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

²Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В статье представлена схема конструкции напорной фильтровальной установки с зажатой загрузкой, в которой движение очищаемой воды происходит в направлении “снизу-вверх”. Приведены результаты исследований возможности очистки воды от взвешенных веществ фильтрованием с восходящим потоком очищаемой воды с постоянными высокими скоростями.

Ключевые слова: Очистка воды, фильтрующий слой, фильтрование, напорный фильтр, взвешенные вещества, фильтр, коагуляция, регенерация.

Аннотация: Мақолада сув оқими “пастдан-юқорига” йўналишида узатилиб сиқилган ҳолатдаги фильтрловчи қатламдан сиздириб тозаланадиган босимли фильтр қурилмасининг схемаси кўрсатилган. Тозаланадиган сувни муаллақ ҳолатдаги заррачалардан ўзгармас катта тезликда филтрлаш бўйича тадқиқотлар натижалари ёритилган.

Таянч сўзлар: сувни тозалаш, Фильтрловчи қатлам, филтрлаш, босимли фильтр, муаллақ заррачалар, филтр, коагуляция, регенерация.

Abstract: The article presents a diagram of the design of a pressure filter unit with a clamped load, in which the movement of purified water occurs in the “bottom-up” direction. The results of studies on the possibility of purifying water from suspended substances by filtration with an upward flow of purified water at constant high speeds are presented.

Key words: Water purification, filter layer, filtration, pressure filter, suspended substances, filtrate, coagulation, regeneration.

Введение. Обеспечение населения чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность, доступность водопользования для всех слоёв населения является одним из главных приоритетов социальной политики Республики Узбекистан и составляет основу здоровья и благополучия людей.

В стратегии «Узбекистан-2030» в числе пяти наиболее важнейших приоритетов включены вопросы экономии водных ресурсов и охраны окружающей среды [1]. Ситуация с водообеспечением в Узбекистане является, по словам известного ученого, академика МГУ Владимира Квинта «не катастрофическая, но она критическая», существует ряд проблемных вопросов, от своевременного решения которых зависит надёжная и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения, а также их экологическая безопасность.

Проработка литературных источников показала, что данные по основным параметрам процессов очистки и обеззараживания воды, содержащий во все сезоны года относительно небольшое количество взвешенных веществ в литературе представлены в крайне недостаточном объёме, полученные результаты отличаются заметной противоречивостью и разбросом величин [2,3,4].

При очистке воды от взвешенных веществ методом фильтрования вплоть до настоящего времени применяются напорные фильтры, загруженные кварцевым песком. Основным недостатком напорных фильтров этой конструкции является подача исходной воды сверху-вниз в направлении возрастающей крупности фильтрующей загрузки.

При этом вследствие того, что загрязнения распределяются в основном лишь в верхних слоях загрузки, а нижняя часть его объёма практически в очистке не участвует, возможности метода напорного фильтрования используется лишь частично.

Это обстоятельство не позволяет использовать грязеемкости всего объёма фильтрующей загрузки, уменьшает продолжительность межпромывочного периода работы фильтров и приводит соответственно к увеличению расхода воды на собственные нужды фильтровальной станции.

С нашей точки зрения важным направлением в поисках путей повышения эффективности напорных фильтров является фильтрование в направлении убывающей крупности загрузок.

Поэтому, данная работа, нацеленная на создание конструкции напорного фильтра с зажатым слоем кварцевой загрузки, в котором движение очищаемой воды происходит снизу-вверх и определении его основных технологических параметров в лабораторных условиях имели серьёзное научно-практическое значение и её результаты одинаково актуальны как для условий Наманганской области, так и Республики Узбекистан в целом.

Целью настоящей работы является определение эффективности применения напорных фильтров с восходящим потоком и зажатым слоем загрузки для очистки природных вод, содержащих до 100-150 г/м³ взвешенных веществ.

Методика исследования. Наиболее целесообразным способом решения поставленных задач являлись экспериментальные исследования, выполненные в лабораторных условиях на установке, в полной мере моделирующей разрабатываемую технологическую схему.

Исследования были выполнены на крупномасштабной модели фильтра, смонтированной в лаборатории Наманганского инженерно-строительного института в 2022-2023 г.г., описанной в работах [4,5,6].

Экспериментальный фильтр был загружен образцами песков Акташского карьера нерудных материалов, расположенного в Туракурганском районе Наманганской области.

Выбор схем гранулометрического состава и высоты загрузки был выполнен на основании анализа, в области сверхскоростного фильтрования, ранее проведенных исследований [7,8] и с учетом особенностей принципа

работы рассматриваемого фильтра, при которой движение очищаемой воды происходило в направлении убывающей крупности зёрен загрузки и наибольшее количество загрязнений задерживалось в нижних слоях с более крупной загрузкой. Для приготовления требуемых фракций загрузок песок был тщательно промыт, просушен и отсортирован на стандартных ситах с размером ячеек: 0,5; 0,75; 1,00; 1,25; 1,65; 2,00 мм.

Было намечено проводить исследования в двух скоростных режимах: в режиме фильтрования с постоянными высокими скоростями (ультраскоростное фильтрование) и в режиме сверхскоростного фильтрования с постоянным уменьшением скорости фильтрования на протяжении межпромывочного периода работы фильтра при соблюдении постоянства потери напора в фильтрующей загрузке.

Для контроля за эффективностью коагулирования исходной воды одновременно с определением содержания взвешенных веществ в тех же пробах воды определялись значения водородного показателя pH и цветности. Для определения pH использовался рН-метр марки рН-673, цветности-электрофотокolorиметр марки КФК-2.

Результаты экспериментальных исследований и анализ полученных результатов. Эффективность работы зернистых фильтров любого типа характеризуется его способностью при определенных технологических параметрах режима работы задерживать находящиеся в фильтруемой воде механические примеси.

Основными исходными данными исследованию процесса очистки воды фильтрованием являлись качество воды, поступающей на фильтр, гранулометрический состав, характер поверхности зёрен и высота фильтрующей загрузки, скорость фильтрования, характеризующая количество воды прошедшей через единицу площади фильтра в единицу времени.

При исследованиях эффективности работы фильтра в режиме в сверхскоростного фильтрования начальные скорости фильтрования были приняты согласно литературным данным и опыту эксплуатации действующих сверхскоростных фильтровальных станций равными 45-60 м/час.

Соблюдение основной особенности сверхскоростных фильтров-сохранения постоянства потери напора в фильтре на протяжении межпромывочного периода при одновременном понижении скорости фильтрования по мере заиления загрузки-осуществлялось по показаниям манометров, установленных на входе в фильтр и на выходе из него путем постепенного уменьшения подачи исходной воды на фильтр.

Выключение опытного фильтра на промывку осуществлялось при

снижении скорости фильтрования до 7,0 м/час. Выбор величины конечной скорости фильтрования, определяющей продолжительность фильтроцикла в опытных условиях, основывался на фактических данных эксплуатации ряда сверхскоростных фильтровальных станций, и на том, что фильтрование со скоростью меньше 7,0 м/час. обычным скорым фильтрованием, эффективность которого достаточно полно изучена многими учеными [9,10]. С другой стороны, выключение фильтра на промывку при более высоких конечных скоростях не позволило бы с достаточной степенью достоверности изучить зависимости между технологическими параметрами работы (изменение скорости фильтрования в процессе работы фильтра и т.п.).

В задачу исследований эффективности работы фильтра с восходящим потоком и зажатой загрузкой при постоянной скорости фильтрования входило определение эффекта очистки исходной воды от механических примесей в течение межпромывочного периода работы фильтра, его продолжительности, характера изменения потерь напора и грязеемкости фильтрующей загрузки.

Исследования показали, что при фильтровании с постоянной скоростью диапазон изменений эффекта очистки оказался весьма широким 64,7-96,7 %, при этом наиболее высокий эффект очистки наблюдался только в течение первого часа работы фильтра, затем происходило резкое увеличение мутности фильтрата, что практически делало его непригодным к дальнейшему использованию в системе водоснабжения.

Результаты экспериментальных исследований процесса очистки воды Большого Наманганского канала на опытной установке производительностью 10,0 м³/час представлены в таблице 1.

Осредненные технологические показатели работы опытного фильтра. Табл-1.

№ опыта	Мутность исходной воды M_0 , г/м ³	Начальная скорость фильтрования v_0 , м/ч	Эквивалентный диаметр загрузки $d_{э}$,	Эффект осветления Ξ , %	Продолжительность фильтроцикла, t, час	Потери напора в фильтре h, м	Коэффициент «в», час ⁻¹
1.	31,5	45	1,3	92,1	16,5	1,80	0,329
2.	62,5	45	1,6	91,8	16,7	1,84	0,325
3.	91,5	45	1,4	95,1	12,7	2,24	0,427
4.	118,0	45	1,5	96,5	10,4	2,24	0,522
5.	32,5	50	1,5	90,5	17,2	2,16	0,357
6.	63,0	50	1,4	91,6	16,6	2,30	0,370

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

7.	92,0	50	1,6	92,7	13,8	2,40	0,445
8.	122,0	50	1,3	96,3	9,8	2,70	0,627
9.	32,0	55	1,6	87,8	18,0	2,30	0,381
10.	62,5	55	1,3	91,2	14,8	2,42	0,463
11.	91,0	55	1,5	90,7	13,5	2,50	0,508
12.	122,0	55	1,4	93,6	9,9	2,60	0,692
13.	30,0	60	1,4	89,1	17,2	2,08	0,440
14.	58,5	60	1,5	90,8	15,6	2,13	0,486
15.	89,5	60	1,3	89,8	11,6	2,8	0,653
16.	118,5	60	1,6	92,7	10,1	2,24	0,750

Проскок механических примесей в фильтрат в этом случае объясняется во-первых большим количеством взвеси в исходной воде, а также непрерывным ростом потери напора, имевшим место на протяжении всего межпромывочного периода фильтрования и приводившим соответственно к увеличению напряжений, срезающих задержанные на поверхности загрузки загрязнения, которые при этом выносились потоком воды из фильтрующего слоя.

Закключение. По результатам исследований процесса очистки воды на опытной водоочистной установке можно сделать следующие выводы:

- показана высокая задерживающая способность загрузки из кварцевого песка при фильтровании очищаемой воды в направлении убывающей крупности её зёрен. Так эффект очистки воды по удалению взвешенных веществ на протяжении межпромывочного периода работы фильтра, достигавшего 10-18 час. отличался устойчивостью и составлял 87-97 %, при этом грязеёмкость загрузки достигавшая 20 кг/м³ в 2-2,5 раза превышала грязеёмкость загрузки сверхскоростных фильтров с нисходящим потоком, работавших в аналогичных условиях;

- применение метода сверхскоростного напорного фильтрования в направлении убывающей крупности зёрен загрузки позволяет по сравнению с обычным способом сверхскоростного фильтрования в одинаковых условиях снизить эксплуатационные и приведенные затраты на 30-35 процентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан-2030» от 11.09.2023 г. № УП-158.
2. Дзюбо В.В. Фильтрование природных вод в режиме неравномерных скоростей //В.В.Дзюбо, Л.И. Алферова //Вестник ТГАСУ.-2007.-№2.-С.180-190.
3. "Дегремон" 2003 Технические записки по проблемам воды. -М.: Стройиздат, 1064 с
4. Абдурасулев И., Тагибаев Д.Д., Мамбетова Р.Ш. Моделирование технологического процесса очистки воды фильтрованием // Наука и новые технологии, №4.-Бишкек: НиДХЛ, 2013. –с.31-33.

5. Негматов М.К., Бобоева Г.С., Бекмирзаев Г.Х. Некоторые соображения по очистке природных вод на усовершенствованных фильтрах // В материалах международной научно-практической конференции «Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций». Самарканд. 2022.-с. 129-135.
6. Негматов М.К, Бобоева Г.С., Толипов М.Б. и др. Математическая модель водоочистой напорной фильтровальной установки. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ в государственном реестре Республики Узбекистан. № DGU 22643. 26.01.2023. Ташкент, 2023
7. Negmatov M., Atamov A., Kasimov T. 2021 Water purification on pressure filters (LAP LAMBERD Academic Publishing
8. Negmatov M.K., Boboeva G.S., Negmatov U.M. 2022 Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture. Conf. Series: Earth and Environmental Science. (1076 012046 (doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012046))
9. Environmental aspects of the use of pressure filters for water purification of reservoirs in drinking water supply systems // E3S Web of conferences 452, 02018 (2023)
10. 10. Determining the dirt capacity of loading pressure water treatment filters with an upward flow of purified water // E3S Web of conferences 452, 02016 (2023)
11. Influence of pumping unit start-up modes on the nature of hydraulic hammer in pressure water pipelines // American journal of science and learning for development. ISSN 2835-2157. 2023.
12. Negmatov M. K., Atamov A. A., Buriev E. S. 2017 Automation of water supply systems and instrumentation //Study guide/-Tashkent: ed.“Tafakkur Bustoni”.
13. Патент Республики Узбекистан. № 5510. Негматов М.К., Соатов У.О., Батиров Э.Х. и др. Напорный фильтр для очистки жидкостей // Открытия. Изобретения. 1998. №17.
14. Патент Республики Узбекистан. № 3520. Негматов М.К., Ким А.Н., Соатов У.О., Алладустов У.Б. и др. Многосекционный фильтр для очистки воды // Заявка ИНДР 9401057/1. Открытия. Изобретения. 1996. № 5.